

УДК 342.9

Кичинська Анастасія Олександрівна –

магістр права, помічник адвоката

ORCID:0009-0001-1817-387X

Київ, Україна

ki4inskaya@gmail.com

Anastasia O. Kychynska –

Master of Laws, assistant to the lawyer

ORCID:0009-0001-1817-387X

Kyiv, Ukraine

Окремі питання державного фінансового контролю в умовах воєнного стану

В статті розглянуто сутність державного фінансового контролю як невід'ємного елементу в системі управління державними фінансами, досліджено основні етапи його становлення та надано оцінку прийнятним законодавчим змінам щодо його здійснення в період воєнного стану в Україні.

Сучасні непроті умови, спричинені повномасштабним вторгненням російської федерації, породжують низку викликів у розвитку всіх сфер діяльності нашої держави. Контрольна функція фінансів набуває неабиякої актуальності для становлення ринкової економіки, адже ця специфічна діяльність має вагомий вплив на певні економічні процеси. Ефективне здійснення фінансового контролю в результаті забезпечує прискорення соціального і економічного розвитку країни, збереження загальнодержавної і комунальної власності та організацію використання всіх наявних ресурсів з забезпеченням принципу раціоналізації.

В умовах воєнного стану в Україні державний фінансовий контроль набуває особливого значення, оскільки забезпечення фінансової дисципліни, прозорості та ефективності використання коштів стає критично-важливим для забезпечення обороноздатності та збереження національної безпеки. Його реалізація сприяє підтримці фінансової стійкості держави, забезпеченню відповідності видатків національним інтересам та потребам, а також ефективного використанню ресурсів.

Відзначено, що державний фінансовий контроль спрямований на забезпечення належного використання публічних фінансів, підвищення ефективності державного управління та забезпечення зростання економічного та соціального розвитку України. Державний фінансовий контроль в окремих випадках можна розглядати як форму практичної реалізації контрольної функції фінансів.

Для здійснення державного фінансового контролю створено вертикаль органів контролю, до яких відносяться загальнодержавні органи (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), органи місцевого самоврядування, органи державної аудиторської служби, податкові органи, фінансово-кредитні установи, органи державного казначейства і інші.

Ключові слова: державні фінанси, державний фінансовий контроль, воєнний стан, фінансові правовідносини, декларування.

A.O. Kychynska Separate Issues of State Financial Control under Martial Law

The article examines the essence of state financial control as an integral element in the system of state finance management, examines the main stages of its formation and evaluates the adopted legislative changes regarding its implementation during the period of martial law in Ukraine.

The current difficult conditions, caused by the full-scale invasion of the Russian Federation, create a number of challenges in the development of all spheres of activity of our state. The control function of finance becomes very relevant for the development of a market economy, because this specific activity has a significant impact on certain economic processes. As a result, the effective implementation of financial control ensures the acceleration of the country's social and economic development, the preservation of national and communal property and the organization of the use of all available resources, ensuring the principle of rationalization.

In the conditions of martial law in Ukraine, state financial control acquires special importance, since ensuring financial discipline, transparency and efficiency of the use of funds becomes critically important for ensuring defense capability and preserving national security. Its implementation contributes to maintaining the financial stability of the state, ensuring the compliance of expenditures with national interests and needs, as well as effective use of resources.

It was noted that state financial control is aimed at ensuring the proper use of public finances, increasing the efficiency of public administration and ensuring the growth of economic and social development of Ukraine. State financial control in some cases can be considered as a form of practical implementation of the financial control function.

To implement state financial control, a vertical control body was created, which includes state bodies (President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine), local self-government bodies, state audit service bodies, tax authorities, financial and credit institutions, state treasury bodies and others.

Keywords: *state finances, state financial control, martial law, financial legal relations, declaration.*

Постановка проблеми. В сучасних реаліях відбуваються постійні зміни в регулюванні тієї чи іншої сфери суспільного життя із врахування викликів, які з'являються під час дії правового режиму воєнного стану. Оперативне реагування на оновлення законодавства у досліджуваній сфері надасть можливість оцінити стан державного фінансового контролю та ознайомитись із оновленими процедурами його здійснення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання державного фінансового контролю в умовах воєнного стану досліджувались в роботах Рябчук О.Г., Пристремського О.С., Вашеки Г.В., Погріщука Г.Б. та інших.

Метою статті є аналіз та розкриття питання зміни моделі державного фінансового контролю з урахуванням впливу потреб держави в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Економічна складова є вкрай важливою частиною діяльності держави. Її функціонування неможливе без дієвого контролю та нагляду за суб'єктами публічних фінансових правовідносин, який здійснюється у формі державного фінансового контролю.

Вирішальне значення для підвищення добробуту громадян та економічного розвитку держави має підвищення ефективності використання державних фінансів. Задля досягнення такого позитивного результату органами державної влади має проводитись системне підвищення рівня культури у державному секторі, вдосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, в тому числі шляхом здійснення

ефективного контролю їх роботи, формою якого є державний фінансовий контроль. Фінансовий контроль в цілому є центральним елементом всієї системи фінансового управління, за допомогою якого відбувається забезпечення контролю відповідності належного розподілу фінансових ресурсів встановленим законодавством нормам, що своєю метою має забезпечення їх ефективного використання [12, с.11].

Становлення української моделі державного фінансового контролю розпочалося із набуттям нашою державою незалежності. За період свого існування цей інститут пройшов декілька важливих етапів реформування, серед яких вітчизняними науковцями виділяються:

I етап, який охоплював 1991 – 1997 роки та був направлений на створення інституту фінансового контролю. В цей період відбулася низка важливих подій, результатом яких стало створення законодавчого підґрунтя його існування, а саме - визначення кола контролюючих органів, гарантій їх діяльності та їх основних повноважень, організовано методичне, кадрове та інформаційне забезпечення.

II етап, який охоплював 1998 – 2005 роки характеризувався як стадія удосконалення первинно створеного інституту державного фінансового контролю. В цей період державою було впроваджено законодавчі зміни, які були спрямовані на підвищення та оптимізацію діяльності контролюючих органів і затверджено подальшу стратегію його розвитку.

На III етапі у період 2005 – 2011 років було розроблено та затверджено Концепцію розвитку державного внутрішнього фінансового контролю. На даному етапі система державного

фінансового контролю в Україні включала в себе: об'єкт (кошти, які були пов'язані з використанням та формуванням фінансових ресурсів країни), предмет (аналіз діяльності щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів держави з питань їх економічності, законності, доцільності та ефективності), суб'єкт (державні органи різних рівнів та вертикалей), форми (перевірка державних закупівель, державний фінансовий аудит, інспектування), види контролю (зовнішній, внутрішній, попередній, поточний, наступний (заключний), методи (експертизи, спостереження, арифметичної перевірки, аналізу, ідентифікації, синтезу, обстеження, стандартизації, інвентаризації, моніторингу, контрольного запуску сировини у виробництво, контрольного вимірювання), функції (інформаційно-аналітична, прогнозно-практична, зворотний зв'язок, науково-пізнавальна, профілактично-запобіжна, мобілізуючо-стабілізуюча).

На IV етапі, який розпочався з 2012 року знову було розроблено та затверджено документ планового характеру, а саме Концепцію та стратегію реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю та концептуально реформовано попереднюючу модель. Також, зокрема, було розширено форми державного фінансового контролю, впроваджено моніторинг закупівель, визначено види інспектування (централізоване та децентралізоване), виокремлено зовнішній та внутрішній аудит, останній із яких поділявся на централізований та децентралізований (внутрішній аудит бюджетних установ). Державний зовнішній фінансовий контроль здійснювався Рахунковою палатою, а внутрішній містив в собі поділ на внутрішньовідомчий та внутрішньогосподарський.

V етап пов'язаний з початком повномасштабного вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 року і змінами, які відбулись у процедурі фінансового контролю в умовах воєнного стану [10, с.17].

Погоджуючись із позицією колективу авторів Гончарука С.М., Долбнєва Д.В., Приймака С.В., Романіва Є.М вважаємо, що доцільно розглядати фінансовий контроль у розрізі діяльності, яка здійснюється суб'єктами господарювання, органами місцевого

самоврядування і державної влади та громадянами України, по забезпеченню доцільності та фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі і використанні матеріальних цінностей, дотриманню законності, з метою виявлення і блокування в господарській діяльності відхилень, що перешкоджають раціональному і законному використанню коштів і майна, належної оцінки економічної такої діяльності, задоволенню приватних, колективних та державних потреб та інтересів, розширеному відтворенню виробництва та управління економікою [13, с.7-8].

Аналізуючи складові дефініції державного фінансового контролю можна виділити характерні риси, що притаманні даному виду контрольної діяльності, до яких відносяться:

- цілеспрямованість;
- оперативність;
- дієвість;
- безпосередність;
- обґрунтованість.

Завданнями державного фінансового контролю у класичному розумінні є:

- забезпечення ефективного та відповідального використання публічних коштів;
- запобігання корупції та неправомірним діям, а саме виявлення, припинення та попередження корупційних та інших неправомірних дій у сфері фінансів;
- перевірка своєчасності і повноти виконання фінансових зобов'язань перед державою й органами місцевого самоврядування;
- перевірка економічного обґрунтування здійснених суб'єктами дій;
- забезпечення дотримання фінансової дисципліни та законності в господарській діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів, що здійснюють використання публічних коштів;
- перевірка дотримання правильності здійснення фінансових операцій;
- виявлення та врегулювання фінансових порушень, сприяння застосування заходів для притягнення до відповідальності винних осіб;
- забезпечення прозорості в управлінні фінансами та публічних коштів, а

також забезпеченню відповідальності посадових осіб за результати своєї роботи [4].

Реалізація завдань державного фінансового контролю здійснюється із врахуванням його основних функцій, до найвагоміших із яких варто віднести:

- політикозабезпечувальну (державний фінансовий контроль має сприяти вдалій реалізації фінансової політики держави в цілому);

- антикорупційну (одним із механізмів здійснення державного фінансового контролю є профілактичні заходи щодо виявлення правопорушень у сфері антикорупційного законодавства);

- інформаційно-аналітичну (виявлення, збір та систематизація як негативного так і позитивного впливу тих чи інших чинників на, зокрема, реалізацію цільових бюджетних програм та в цілому перебіг бюджетних процесів тощо);

- методичну (формування законодавчого підґрунтя для здійснення систематичних заходів з реалізації державного фінансового контролю);

- превентивну (здійснення профілактичних заходів щодо попередження випадків недотримання вимог чинного законодавства щодо державного фінансового сектору);

- наглядову (здійснення контрольних заходів);

- мобілізуючу (збір позитивного досвіду у здійсненні державного фінансового контролю та його подальше використання);

- інформаційну (використання зібраної інформації задля її систематизації, вивчення та проведення подальших коригуючих дій) [10, с.54].

Отже, державний фінансовий контроль спрямований на забезпечення належного використання публічних фінансів, підвищення ефективності державного управління та забезпечення зростання економічного та соціального розвитку України. Державний фінансовий контроль в окремих випадках можна розглядати як форму практичної реалізації контрольної функції фінансів.

Для здійснення державного фінансового контролю створено вертикаль органів контролю, до який відносяться загальнодержавні органи

(Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), органи місцевого самоврядування, органи державної аудиторської служби, податкові органи, фінансово-кредитні установи, органи державного казначейства і інші.

Україна використовує різноманітні методи проведення державного фінансового контролю для забезпечення ефективного використання публічних коштів, дотримання фінансової дисципліни та запобігання корупції. Зазвичай до таких методичних прийомів та способів проведення відносяться загальнонаукові та спеціальні, які включають в себе моніторинг фінансових ресурсів (спостереження), аналіз, облік, обстеження, інспектування та внутрішній аудит фінансів об'єкта контролю.

Станом на 24 лютого 2022 року інститут фінансового контролю в Україні перебував на стані реформування, проте процеси удосконалення мали радикальний характер, що проявлявся, наприклад, у повному або частковому перегляді загальної ідеології державного фінансового контролю та змінах у проведенні контрольних заходів. Тому його організація не знаходилась на достатньому рівні, так як відповідні зміни не встигли випробувати на практиці, а сама система не працювала злагоджено, внаслідок чого відбувся негативний вплив на вітчизняну економіку [13, с.6-7].

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 було введено воєнний стан на всій території України [5]. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства воюючої країни стало одним із найпріоритетніших напрямків діяльності, а особливо у сфері економіки. В умовах воєнного стану відбулися вагомні зміни у процедурі здійснення як фінансового контролю, так і надання фінансової звітності. Такі зміни були розроблені з урахуванням принципу пропорційності у питаннях проведення контролю і надання суб'єктам пільг для їх підтримки, враховуючи особливий стан в державі.

Відповідно до пункту 3 частини 6 статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є, зокрема, надання методичної та консультаційної

допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції [2].

Враховуючи те, що 01 січня 2022 року розпочалася запланована кампанія декларування, передбачена Законом України «Про запобігання корупції» та задля уникнення неправильного трактування новел законодавства Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямована на забезпечення формування та реалізацію державної антикорупційної політики оприлюднило ряд роз'яснень щодо застосування окремих положень чинного законодавства.

28 лютого 2022 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції було поширено інформацію щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану. Нагальним питанням було визначення правового статусу коштів, які збиралися в якості благодійної допомоги – «донатів» для потреб Збройних сил України та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії. Протягом перших місяців повномасштабного вторгнення кількість українців, які жертвували кошти зросла до понад 65% жителів нашої держави [11]. До цього відсотку входять і суб'єкти декларування. У вказаному вище роз'ясненні наголошується, що отримані для таких цілей кошти не вважаються особистим доходом відповідного суб'єкта, а тому не підлягають декларуванню та повідомленню. Також не підлягає декларуванню і здобуте у бою вороже майно, оскільки воно було отримано в поза договірних відносинах, а саме - у зв'язку із повномасштабною агресією російської федерації.

Що ж стосується самих термінів подання щорічної декларації та строків подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, то станом на 28 лютого 2022 року зазначалось, що суб'єкти «мають докладати всіх можливих зусиль, спрямованих на захист власної свободи, миру в Європі та світі, оборону Української держави» та не мають втрачати час на заповнення та подання відповідних декларацій та(або) повідомлень [7].

Подальше вирішення питання строків знайшло своє відображення в документах та

нормативно-правових актах прийнятих у березні 2022 року.

Вносячи зміни до процедури фінансового контролю, враховуючи воєнний стан в Україні, Верховна Рада України 03 березня 2022 року прийняла Закон України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Цим нормативно-правовим актом було встановлено особливі строки подання суб'єктами, щодо яких здійснюється фінансовий контроль, документів у документальній та/або електронній формі, подання, яких вимагається відповідно до законодавства на строк до трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. Важливою зміною стало те, що у період дії стану війни або воєнного стану заходи контролю щодо правильності та повноти заповнення декларації та повні перевірки декларацій не проводяться [3].

Детальніше ці зміни були описані у роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 березня 2022 року щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, подання декларації, проведення перевірок). В даному документі, зверталась увага на наступні аспекти:

1. щорічну декларацію за 2021 рік та інші, передбачені антикорупційним законодавством види декларацій, повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті та суттєві зміни в майновому стані, якщо обов'язок з їх подання виник у період дії воєнного стану, суб'єкт декларування має подати протягом трьох місяців після припинення чи скасування стану війни або воєнного стану.

2. надано можливість звільнення від кримінальної та/або адміністративної відповідальності через неподання чи несвоєчасне подання декларації суб'єктами декларування, які не мають фізичної можливості протягом трьох місяців після скасування чи припинення стану війни або воєнного стану, за умови доведення, що через наслідки війни у останніх не було фізичної можливості подати документи вчасно.

Проте даного суб'єкта не звільнено від обов'язку подати відповідні звітні документи і він має вчинити такі дії не пізніше одного місяця з дня закінчення наслідків, які попередньо унеможлилювали їх подання [8].

Водночас, враховуючи внесені вагомі зміни з відстроченням подачі відповідної звітної документації суб'єкти декларування не були позбавлені можливості подати декларації вчасно. Для цього можливо було використати персональний кабінет в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування [14].

Загалом вищезазначені звітні документи, обов'язок подання яких виник під час дії воєнного стану, та щорічна декларація за 2021 рік за новим порядком подаються у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня у відповідності до положень Цивільного кодексу України, які стосуються загальних правил вирахування строків та термінів [1].

07 травня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України про «Деякі питання здійснення державного фінансового контролю в умовах воєнного стану» було визначено особливості повноважень Державної аудиторської служби та її міжрегіональних територіальних органів під час воєнного стану та протягом місяця після його скасування або припинення. Такі особливості стосувались повноважень Державної аудиторської служби та її структурних підрозділів в питаннях забезпечення здійснення фінансового контролю в умовах воєнного стану. Зокрема, встановлювалось, що всі заходи державного фінансового контролю мають здійснюватись з урахуванням введеного воєнного стану. Змін також зазнали строки тривалості перевірки закупівель, інспектування, державного фінансового аудиту, до яких не включається строк, протягом якого такий захід (організація проведення, реалізація оформлення,) не здійснювався у зв'язку з обумовленими воєнним станом обставинами [6].

Загалом, для того щоб проаналізувати ефективність здійснення державного фінансового моніторингу в Україні в умовах

воєнного стану варто визначити питання ефективності використання державного бюджету.

Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення Рахунковою палатою України було окреслено найбільш пріоритетні напрямки державного фінансуванні у звітньому році. Як і очікувалось, ними стали сектори безпеки та оборони, а також видатки на соціальні потреби населення. За підрахунками спеціалістів у 2022 році найбільший відсоток видатку з державного бюджету, які і очікувалось, займав видаток на оборону країни (понад 42,24 %) [9]. Отже, можна зробити висновок, що державний бюджет використовувався у 2022 році ефективно, адже основні видатки були направлені на оборонну сферу, враховуючи ситуацію, яка склалася на початку 2022 року.

Висновки. Отже, проаналізувавши зміни у законодавстві в період дії воєнного стану варто зауважити, що державний фінансовий контроль використовується переважно задля підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами держави. Його основним завданням у моменті здійснення є попередження та припинення порушення чинного законодавства, задля сприяння раціональному використанню державних фінансових ресурсів.

Вважаємо, що задля удосконалення функціонування вітчизняного інституту державного фінансового моніторингу в майбутньому мають бути впроваджені реформаційні законодавчі зміни щодо подальшої гармонізації законодавства відповідно до стандартів Європейського Союзу в умовах євроінтеграційних процесів, підвищення якості забезпечення органів фінансового контролю, створення єдиної автоматизованої системи документообігу між органами державного фінансового контролю задля швидкого та оперативного обміну інформацією, подальша діджиталізація процесу, налагодження механізму взаємодії з іноземними органами фінансового контролю та обміну досвіду, встановлення розмежування та закріплення основних функцій, повноважень відповідних органів державного фінансового контролю, розширення мережі інформаційно-комунікаційних технологій поширення інформації задля підвищення рівня прозорості діяльності держави у цій сфері.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 15.08.2023).
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 15.08.2023).
3. Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни: Закон України від 03.03.2022 № 2115-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text> (дата звернення: 15.08.2023).
4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (дата звернення: 15.08.2023).
5. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text> (дата звернення: 15.08.2023).
6. Деякі питання здійснення державного фінансового контролю в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 №561. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення: 15.08.2023).
7. Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану: роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.02.2022 №2. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-vid-28-02-2022-2-shhodo-zastosuvannya-okremykh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voennogo-stanu/> (дата звернення: 15.08.2023).
8. Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок): роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.03.2022 №4. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremykh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stosovno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/> (дата звернення: 15.08.2023).
9. Виконання державного бюджету України. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2022/> (дата звернення: 15.08.2023).
10. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник у схемах і таблицях / Л. В. Дікань, І. О. Шевченко, Є. В. Дейнеко, Д. В. Калінкін. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 275 с.
11. За час повномасштабної війни суми пожертв українців зросли в дев'ять разів: дослідження. URL: <https://forbes.ua/news/za-chas-povnomasshtabnoi-viyni-sumi-pozhertv-ukrainsiv-zrosli-v-devyat-raziv-doslidzhennya-09082022-7571> (дата звернення: 15.08.2023).
12. Колпакова А. Державний фінансовий контроль на сучасному етапі: огляд концептуальних засад. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. Vol.2, №. 1, 2023, pp. 9-18.
13. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика / Гончарук С.М., Долбнева Д.В., Приймак С.В., Романів Є.М. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2019. 298 с.
14. Щодо особливостей здійснення заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану. URL: <https://evp.tax.gov.ua/diialnist/zapobigannya-proyavam-koruptsii-/informatsiyi-materiali/582880.html> (дата звернення: 15.08.2023).

References:

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia: 15.08.2023).
2. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (data zvernennia: 15.08.2023).

3. Pro zakhyst interesiv sub'ektiv podannia zvitnosti ta inshykh dokumentiv u period dii voiennoho stanu abo stanu viiny: Zakon Ukrainy vid 03.03.2022 № 2115-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text> (data zvernennia: 15.08.2023).

4. Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 26.01.1993 № 2939-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (data zvernennia: 15.08.2023).

5. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.02.2022 №64/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text> (data zvernennia: 15.08.2023).

6. Deiaki pytannia zdiisnennia derzhavnogo finansovoho kontroliu v umovakh voiennoho stanu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.05.2022 №561. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-2022-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 15.08.2023).

7. Shchodo zastosuvannia okremykh polozhen Zakonu Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii» stovsno zakhodiv finansovoho kontroliu v umovakh voiennoho stanu: roz'iasnennia Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 28.02.2022 №2. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-vid-28-02-2022-2-shhodo-zastosuvannya-okremykh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stovsno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu/> (data zvernennia: 15.08.2023).

8. Shchodo zastosuvannia okremykh polozhen Zakonu Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii” stovsno zakhodiv finansovoho kontroliu v umovakh voiennoho stanu (podannia deklaratsii, povidomlennia pro suttievi zminy v mainovomu stani, povidomlennia pro vidkryttia valiutnoho rakhunka v ustanovi banku-nerezidenta, provedennia perevirok): roz'iasnennia Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii vid 07.03.2022 №4. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-4-vid-07-03-2022-shhodo-zastosuvannya-okremykh-polozhen-zakonu-ukrayiny-pro-zapobigannya-koruptsiyi-stovsno-zahodiv-finansovogo-kontrolyu-v-umovah-voyennogo-stanu-podannya-deklaratsiyi-p/> (data zvernennia: 15.08.2023).

9. Vykonannia derzhavnogo biudzhetu Ukrainy. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2022/> (data zvernennia: 15.08.2023).

10. Derzhavnyi finansovy kontrol: navchalnyi posibnyk u skhemakh i tablytsiakh / L. V. Dikan, I. O. Shevchenko, Ye. V. Deineko, D. V. Kalinkin. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 2019. 275 s.

11. Za chas povnomasshtabnoi viiny sumy pozhertv ukraintsiv zrosly v dev'iat raziv: doslidzhennia. URL: <https://forbes.ua/news/za-chas-povnomasshtabnoi-viiny-sumi-pozhertv-ukraintsiv-zrosli-v-devyat-raziv-doslidzhennya-09082022-7571> (data zvernennia: 15.08.2023).

12. Kolpakova A. Derzhavnyi finansovy kontrol na suchasnomu etapi: ohliad kontseptualnykh zasad. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. Vol.2, №. 1, 2023, pp. 9-18.

13. Finansovy kontrol: teoriia, terminolohiia, praktyka / Honcharuk S.M., Dolbnieva D.V., Pryimak S.V., Romaniv Ye.M. Lviv: LNU im. I. Franka. 2019. 298 c.

14. Shchodo osoblyvostei zdiisnennia zakhodiv finansovoho kontroliu v umovakh voiennoho stanu. URL: <https://evp.tax.gov.ua/diialnist/zapobigannya-proyavam-koruptsii-/informatsiyni-materiali/582880.html> (data zvernennia: 15.08.2023).